

MAMLAKATIMIZDAGI ISHLAB CHIQRISH VA SANOAT KORXONALARIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISHNING ILMIY NAZARIY ASOSLARI

Abdugʻaniyev Ilyosbek Shavkatbek oʻgʻli,
Xalqaro Nordik universiteti Doktoranti (Mustaqil
tadqiqotchi).

Annotatsiya Ushbu tezisda mamlakatimizda sanoat korxonalarini miqyosida mehnat unumdorligini oshirish yoʻnalishlarini baholashning ilmiy nazariy asoslari tahlili amalga oshirildi. Ilmiy ishda bir qator asosiy tadqiqot metodlaridan, xususan, qiyosiy-solishtirma hamda statistik tahlil metodlaridan faol foydalanilgan. Va yakunda mazkur maqola xulosa va foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati berib oʻtilgan.

Kalit soʻzlar: Sanoat korxonalarini, ishlab chiqarish, iqtisodiyot, mehnat unumdorligi, ishchi kuchi.

Kirish

Mamlakatimizda ishlab chiqarish va sanoat korxonalarida mehnat unumdorligini oshirishga intilish ilmiy nazariy asoslarda eng muhim masalalardan biri boʻlib kelmoqda. Resurslardan samarali foydalanish, jarayonlarni optimallashtirish va texnologiyada innovatsiyalarni tartibga soluvchi tamoyillarni tushunish barqaror iqtisodiy oʻsish uchun juda muhimdir. Ushbu mavzu mamlakatimiz sanoat sohasida mehnat unumdorligini oshirish uchun qoʻllaniladigan strategiyalarni asoslaydigan asosiy nazariyalar va metodologiyalarni oʻrganadi. Ushbu ilmiy asoslarni oʻrganish orqali biz mamlakatimiz ishlab chiqarish sektorida samaradorlik, raqobatbardoshlik va umumiy farovonlikni qanday oshirish haqida umumiy tushuncha berib oʻtamiz.

Tahlil va natijalar

Mehnat unumdorligi ishlab chiqarish va sanoat korxonalarining muvaffaqiyati va raqobatbardoshligining hal qiluvchi omilidir. Mehnat unumdorligini oshirish ishlab chiqarishni maksimal darajada oshirish uchun mehnat sarfi samaradorligini

barqarorlashtirishni o'z ichiga oladi, natijada yuqori rentabellik va iqtisodiy o'sishga olib keladi. Ishlab chiqarish va sanoat korxonalarida mehnat unumdorligini oshirish strategiyasini asoslovchi bir qancha ilmiy nazariy asoslar mavjud:

— *Inson kapitali*: Bu nazariya mehnat unumdorligini oshirish uchun ta'lim, o'qitish va malaka oshirish orqali inson kapitaliga sarmoya kiritish muhimligini ta'kidlaydi. Korxonalar ishchi kuchining bilim, ko'nikma va malakalarini oshirish orqali samaradorlik va har bir ishchiga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish hajmini oshirishi mumkin.

— *Texnologiyani va innovatsiyalar*: Ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirish va doimiy innovatsiyalar mehnat unumdorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Avtomatlashtirish, raqamlashtirish, robototexnika, sun'iy intellekt va boshqa texnologik yutuqlar jarayonlarni soddalashtirishi, qo'l mehnati talablarini kamaytirishi va umumiy ishlab chiqarish darajasini oshirishi mumkin.

— *Mehnat taqsimoti*: Adam Smit tomonidan asos solingan mehnat taqsimoti kontseptsiyasi murakkab vazifalarni kichikroq ixtisoslashtirilgan vazifalarga ajratish samaradorlikni oshirish va samaradorlikni oshirishga olib kelishi mumkin. Korxonalar ishchilarga o'zlarining malakalari va tajribalariga qarab muayyan rollarni belgilash orqali ish oqimi va ishlab chiqarishni optimallashtirishlari mumkin.

— *Samaradorlikni oshirish mexanizmlari*: O'z vaqtida ishlab chiqarish, umumiy sifat menejmenti (TQM), KPI(key performance indicators), olti Sigma yoki Kayzen metodologiyalari kabi samarali boshqaruv tamoyillarini amalga oshirish orqali samarasizlikni koeffitsientini pasaytirishga, jarayon oqimini yaxshilashga va oxir-oqibat mehnat unumdorligini oshirishga yordam beradi.

— *Rag'batlantirish tizimlari*: Motivatsiyalangan xodimlar odatda samaraliroq bo'ladi. Samaradorlikka asoslangan rag'batlantirish tizimlarini o'rnatish, yutuqlarni tan olishni ta'minlash, martaba o'sishi imkoniyatlarini taklif

qilish va ijobiy ish muhitini yaratish xodimlarning ma'naviyati va ishtiroki darajasini oshirishi, mehnat unumdorligini oshirishga olib keladi.

— *Ishlab chiqarish masshtabini rejalashtirish va optimallashtirish:* Mehnat unumdorligini oshirish uchun ishchi kuchi salohiyatini ishlab chiqarish talablari bilan moslashtiruvchi samarali inson resurslarini to'g'ri yo'naltirish lozim. Kerakli vaqtda malakali ishchilar sonining to'g'ri bo'lishini ta'minlash muammolarning oldini olish, ishlamay qolish vaqtini kamaytirish va umumiy ish samaradorligini oshirish imkonini beradi.

— *Uzluksiz o'qitish va rivojlanish:* malaka oshirish, yangi texnologiyalar yoki jarayonlarga moslashishni rivojlantirish va xodimlar o'rtasida umrbod ta'lim madaniyatini oshirishga qaratilgan doimiy o'quv dasturlari uzoq muddatda yuqori mehnat unumdorligini saqlab qolish uchun juda muhimdir.

Ushbu nazariy asoslarni strategik rejalashtirish va mamlakatingizdagi ishlab chiqarish va sanoat korxonalarida operatsion amaliyotga integratsiyalashgan holda, iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlikni ta'minlagan holda mehnat unumdorligining barqaror yaxshilanishiga erishish mumkin.

Xulosa

Ishlab chiqarish va sanoat korxonalarida mehnat unumdorligi iqtisodiy o'sishni ta'minlashda eng asosiy omillardan biridir. Mehnat unumdorligini oshirishning ilmiy nazariy asoslari texnologik yutuqlar, resurslarni samarali taqsimlash, malaka oshirish va tashkiliy boshqaruv strategiyalari kabi turli omillarni o'z ichiga oladi. Ushbu nazariyalarni samarali amalga oshirish orqali korxonalar mehnat birligi uchun ishlab chiqarish hajmini oshirishi mumkin, bu esa raqobatbardoshlik va rentabellikni oshirishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xursandov, K. (2023). Sanoat korxonalarini samaradorligini oshirishning nazariy-amaliy asoslari.

2. Ramatullayevich, S. Q. (2023). O'ZBEKISTONNING XALQARO REYTING VA INDEKSLARDAGI O'RNINI YAXSHILASH MUAMMOLARI: SANOAT KORXONALARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH YO 'NALISHLARI. *Science and innovation*, 2(Special Issue 13), 383-389.

3. Tursunovich, Q. A., & Stolyarova, A. (2023). INNOVATSION MENEJMENTNI JORIY ETISH ASOSIDA MEHNAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, 129-137.

4. Doniyorova, S. (2023). Sanoat korxonalarida iqtisodiy resurslar mohiyatini tavsiflovchi tushunchalar.

5. Bulturbayevich, M. B., & Abduvafojevna, M. M. (2022). Development of methodology for managing the activities of vertically integrated industrial enterprises. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(06), 95-105.*